

(GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais)

2RIOS: EXPERIMENTAÇÕES E CRIAÇÃO ARTÍSTICA COLETIVA EM INTERNET ART

Andressa Ahlert (UFRGS)
Carolina Esteves Vieira (UFRGS)
Dra. Marina Bortoluz Polidoro (UFRGS)

Resumo

Esta comunicação pretende compartilhar a experiência de criação coletiva da obra de *internet art* intitulada 2Rios, desde o contexto em que surge, seu desenvolvimento, as intenções poéticas do grupo e os resultados alcançados. Esta ação integra as produções da Plataforma Verter, que abriga experimentações práticas e possibilidades criativas e colaborativas dos meios digitais desde 2019, veiculando e ampliando o alcance dos resultados de projetos de pesquisa e extensão aos quais está ligada. A partir dela buscamos criar pontes com outras artistas e pesquisadoras, neste caso, artistas ligadas à UFRN. A tecnologia foi condição para que pudéssemos trabalhar juntas. Foram lidos textos em grupo e discutidas referências artísticas. A elaboração poética em torno da temática dos rios foi o ponto de partida para as experimentações práticas coletivas em meio digital, dispostas em uma página HTML. Por fim, o trabalho foi publicado na Plataforma Verter e pode ser acessado em: <https://www.ufrgs.br/verter/>.

Palavras-chave: 2Rios; criação artística coletiva; *internet art*; Plataforma Verter.

Abstract

This communication aims to share the experience of the collective creation of the internet art piece entitled 2Rios, from the context in which it arises, its development, the group's poetic intentions and results achieved. This action integrates productions linked to the Verter Platform, an online place that has housed practical experiments and creative and collaborative possibilities of digital media since 2019, conveying and expanding the reach of the results of research and extension projects to which it is linked. Subsequently, we seek to create bridges with other artists and researchers, in this case, artists linked to UFRN. Technology was a condition for us to work together. Texts were read in groups and artistic references were discussed. The poetic discussion around the theme of rivers was the starting point for collective practical experiments in digital media. Finally, the work was published on the Verter Platform and can be accessed at: <https://www.ufrgs.br/verter/>.

Keywords: 2Rios, collective artistic creation, internet art, Verter Platform.

INTRODUÇÃO

O presente artigo compartilha a experiência coletiva em projeto para criação de obra de *internet art* intitulada **2Rios**, desde o contexto do seu surgimento, as intenções poéticas do grupo, o processo de desenvolvimento e os resultados alcançados. O relato da experiência prática é o ponto de partida para o desenvolvimento de reflexão sobre as características e possibilidades da página HTML e da *internet*, que têm sido experimentadas na Plataforma Verter. Neste projeto específico estiveram envolvidas professoras, artistas e estudantes vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte¹, o que provocou a elaboração poética em torno da temática dos rios, bem como a reflexão sobre a posição geográfica dos grupos envolvidos. Essa discussão foi o ponto de partida para as experimentações práticas coletivas em meio digital, dispostas para exposição em uma página HTML.

O artigo inicia pela contextualização geral da Plataforma Verter, segue para a apresentação do projeto específico, o processo de trabalho e a discussão poética que incitou a realização da obra e sua exposição *on-line*. A terceira seção descreve os resultados expostos, revelando uma série de escolhas formais e técnicas, intimamente ligadas tanto à temática quanto à discussão sobre o HTML e a *Internet* que são apresentadas em seguida. A reflexão teórica emerge desse fazer em contato com a bibliografia já estabelecida da área, destacando-se a questão cartográfica e possibilidades técnicas e poéticas do HTML. Por fim, são trazidas as considerações finais.

CONTEXTO E PROCESSO DE TRABALHO

O desenvolvimento do projeto 2Rios ocorreu em 2023 e integra as produções da Plataforma Verter, espaço *on-line* que abriga experimentações práticas e possibilidades criativas e colaborativas dos meios digitais desde 2019. É ela mesma resultado de projetos de pesquisa e extensão aos quais está ligada no Laboratório de Imagem e Tecnologia

¹ Artistas participantes do projeto: RN: Bettina Rupp, Danilo dos Santos, Emily França e Patricia Teles; RS: Andressa Ahlert, Carolina Esteves Vieira, Fernanda Görski, Gabriela Berghahn, Julia Garcia, Marina Polidoro, Natanael Madiã.

(Lit-UFRGS). O verbo **verter** significa fazer correr ou transbordar um líquido; jorrar, brotar ou deixar sair de si o conteúdo contido. A partir do desejo de transbordamento dos resultados poéticos de práticas artísticas colaborativas em meios digitais, as pesquisadoras e estudantes do Grupo de Estudos e Práticas em Artemídia da UFRGS (BOCHIO; POLIDORO, 2025) trouxeram a público a presença virtual da plataforma.

Enquanto espaço expositivo, assim como museus, galerias e espaços culturais com chão e paredes, a plataforma é um endereço onde se pode visitar exposições periódicas que reúnem trabalhos artísticos aproximados por propostas curatoriais temáticas. A Verter também funciona como plataforma de onde são lançados convites para artistas e pesquisadoras, profissionais ou em diferentes etapas de formação, dependendo do enfoque de cada projeto. A partir dela busca-se trabalhar coletivamente, no caso relatado neste artigo, com artistas ligadas à UFRN.

Pela distância entre as sedes das duas universidades, a tecnologia foi condição essencial para que pudéssemos trabalhar juntas. A ação iniciou pelos encontros (de forma presencial para cada grupo local e por videoconferência para o grande grupo) para contextualização das questões relativas à arte feita na/pela/para a *internet*.

Em grupo, foram lidos textos e discutidas referências artísticas. A discussão poética em torno da temática dos rios, que estão nos nomes dos estados que abrigam as universidades envolvidas, foi o ponto de partida para as experimentações práticas coletivas. Uma vez encontrado o conceito central da exposição foi eleito o texto “Futuro Ancestral”, de Ailton Krenak, como embasamento poético, e que nos reforça: "estamos na Pacha Mama, que não tem fronteiras, então não importa se estamos acima ou abaixo do rio Grande" (2022, p. 8). Essa leitura também ampliou a relação com o(s) rio(s) e nos provocou muitas imagens; trechos selecionados também integram as proposições criadas pelo grupo.

Foram utilizadas diferentes técnicas e linguagens, como desenho, programação, fotografia e ações, culminando na disposição desses elementos em uma página HTML. Aos poucos o resultado foi se configurando como um trabalho único: todas as partes foram feitas colocando ideias sobre ideias, colaborativamente. Destaca-se a prevalência de características

bidimensionais nessa produção, questão que será desenvolvida a seguir. Por fim, o trabalho foi publicado na Plataforma Verter e pode ser acessado em: <https://www.ufrgs.br/verter>.

OS RIOS

Fig. 1. Vista parcial de **2Rios**, *internet art*, 2023.

Fonte: <https://www.ufrgs.br/verter/2RIOS/2rios.html>.

Ao abrir a página da exposição, vemos uma imagem em movimento que junta a colagem – usando materiais tradicionais de desenho e o procedimento de escaneá-los – com uma animação generativa programada utilizando a linguagem Processing (Fig. 1). As experiências de montagem no *scanner*, de fragmentos azuis espalhados num fundo escuro e profundo, ganharam o sentido do rio e do céu. As linhas que se movem em ondas, poderiam ser vistas como as águas, paisagem, rio que corre. Águas essas que nos guiaram simbolicamente para o restante da página HTML.

Logo abaixo dessa composição, em dois *hiperlinks* estão as siglas dos dois estados (RN e RS) seguidos das suas coordenadas geográficas. O visitante pode optar por continuar a navegação na página por uma ou outra, já que a estrutura de apresentação das propostas criadas está distribuída em uma diagonal aproximada da posição dos dois estados no mapa do Brasil. Partindo de uma ponta ou outra dessa conexão, pode-se navegar pelas barras de rolagem do navegador, encontrando as partes da exposição, que são apresentadas a seguir.

No extremo sul da página está um GIF animado composto por desenhos feitos com caneta azul sobre papel vegetal (Fig. 2). A partir da montagem de imagens em perspectiva vertical do Rio Potengi e da Lagoa dos Patos, inspirações para os nomes de seus estados, foi criado um corpo d'água fictício – um arroio que existe apenas em **2Rios**. “Confluência” é o encontro entre dois ou mais cursos d'água. Poeticamente, é conceito operatório que se realizou no processo criativo que resultou nesta exposição.

Fig. 2. Vista parcial de **2Rios**, *internet art*, 2023.

Fonte: <https://www.ufrgs.br/verter/2RIOS/2rios.html>.

A partir de uma primeira composição gráfica no papel, a margem do desenho foi traçada em uma nova folha. Em seguida, o contorno desse traçado foi repetido em um processo realizado 23 vezes, originando 24 folhas que se tornaram quadros do GIF. As imagens sobrepostas receberam transparência e o efeito de mesclagem *multiply*, criando a sensação de um corpo hídrico único e pulsante. As margens das folhas escaneadas foram preservadas no resultado final, deixando visível que precisaram ser rotacionadas para gerar o efeito visual desejado e sugerindo que o território da folha é, ele mesmo, a vertente desse corpo d'água. O vai e vem do GIF evoca movimentos de ondas, ciclos de cheia e seca, maré alta e maré baixa, pulsação ou respiração. Remete também ao escoamento superficial –

fenômeno hidrológico que ocorre quando o solo saturado impede a infiltração da água, permitindo que ela retorne à atmosfera após ser armazenada em um corpo d'água.

O Potengi é o principal curso d'água do Rio Grande do Norte. Foi por seu estuário que os colonizadores portugueses chegaram no século XVI, o que faz dele o primeiro “Rio Grande” entre os estados homônimos. O complemento “do Norte” só foi adicionado depois, justamente para diferenciá-lo do estado do sul. Já o nome Rio Grande do Sul surgiu também com a chegada dos colonizadores portugueses, mas desta vez por conta de um erro cartográfico. O "rio" ao qual se referiam era, na verdade, a Lagoa dos Patos.

Embora a Lagoa dos Patos não chegue até Porto Alegre, cidade onde fica a UFRGS, a capital gaúcha é banhada pelo Guaíba – corpo hídrico com características tanto de lago como de rio, historicamente chamado de “rio Guaíba”. A nomenclatura oficial mudou para lago, tornando-se exemplo de disputa pela classificação de corpos d'água: rios e lagos estão sujeitos a diferentes exigências legais de proteção ambiental, com implicações diretas para interesses econômicos que vêm modificando intensamente a paisagem da cidade. Assim, além dos dois rios, o Guaíba também é personagem deste trabalho.

Fig. 3. Vista parcial de **2Rios**, *internet art*, 2023.

Fonte: <https://www.ufrgs.br/verter/2RIOS/2rios.html>.

Seguem distribuídos pela diagonal da página outros trabalhos, que podem ser divididos em: (1) mapas e vistas aéreas; (2) paisagens e pontos de vista humanos; (3) animações baseadas em texto. A cartografia torna-se uma maneira de medir a distância, apropriar-se dela, desenhando-a. Assim foram traçadas as linhas que representam possíveis trajetos rodoviários entre as duas cidades (Fig. 3). Ao passar o cursor por alguma dessas linhas, elas se tornam mais robustas e de um tom verde-azulado. Uma dessas linhas pode ter sido o caminho percorrido pelo pacote que foi enviado do RS ao RN. Dentre outros objetos, estava um rastreador que foi monitorado por aplicativo ao longo do seu deslocamento. As capturas de tela de diferentes pontos tornaram-se um GIF animado (Fig. 3).

Na segunda categoria encontram-se as fotografias posicionadas no canto superior direito da página, realizadas em Natal - RN (Fig. 4), e as da metade inferior, que registram a orla do Guaíba - RS (Fig. 5). Cada conjunto foi realizado por artistas que vivem nas respectivas cidades, como se oferecessem a sua vista aos demais. Destacam-se nessas imagens a presença da linha do horizonte que divide os azuis do céu e da água. Ali também já aparece o vidrinho em que foi coletada água local, posteriormente enviada pelos Correios, juntamente com outras pequenas lembranças.

Fig. 4 e 5. Vista parcial de **2Rios**, *internet art*, 2023.

Fonte: <https://www.ufrgs.br/verter/2RIOS/2rios.html>.

A última categoria é a das criações baseadas em texto. São três quadros com textos animados e um quadro interativo, que reage à manipulação do *mouse*; os quatro realizados em JavaScript, por meio da biblioteca gratuita e de código aberto p5.js. A animação das frases “o rio do céu cai” e “o céu no rio reflete” joga com a fragmentação, o movimento e a oscilação da refração e do reflexo da luz na água. O texto “O rio que mergulha em si”, repetido cinco vezes, se transforma lentamente. Tais frases foram selecionadas dentre tantas escritas por artistas do grupo inspiradas pelas leituras, especialmente de Ailton Krenak.

Clicar e arrastar o cursor sobre um retângulo azul faz com que uma frase de Ailton Krenak (2022, p. 13) seja escrita: “(...) O rio se cansa. Sim, pois quando a paisagem se torna insuportável, o rio migra e conflui para outras viragens”. O tamanho das letras varia conforme a velocidade do movimento do cursor – quanto mais rápido o deslocamento, maiores elas se tornam –, em um fenômeno semelhante ao que ocorre nos rios: a corrente é mais veloz no talvegue, onde a coluna de água é mais profunda, e mais lenta nas margens.

A premissa deste trabalho foi aproximar as peculiaridades e interesses de cada artista, partindo de nossa geografia, da nossa distância e do que nos conecta. Pensando coletivamente sobre a página *web*, foi criado um escopo de visualidades que se apresentam de diferentes modos e que deságuam uma na outra, criando um mapa coletivo de aproximações.

A QUESTÃO CARTOGRÁFICA

O mapa é uma representação visual bidimensional e em escala da superfície da Terra. A história da cartografia demonstra a busca da humanidade por formas de organizar e representar o espaço vivido, a topologia do terreno e territórios definidos politicamente. O globo terrestre é planificado em uma superfície e a representação dos locais se dá a partir de um ponto de vista de cima, que elimina o horizonte. Buci-Glucksmann (1996) desenvolve um estudo sobre mapas geográficos, em que analisa também mapas realizados por artistas contemporâneos. Para ela, a ambiguidade seria uma característica inerente ao mapa, já que configura-se como uma imagem não mimética do mundo, é visual e ao mesmo tempo conceitual. Ainda, “graças à sua projeção espacial, [...] um mapa envolve uma relação muito

específica entre o visível-legível da imagem e o invisível de um mundo existente e no entanto ausente” (BUCI-GLUCKSMANN, 1996, p. 21, tradução nossa).

A orientação do mapa indica a posição do Norte geográfico e dos demais pontos cardeais por meio de uma rosa dos ventos, o que é fundamental para sua leitura e interpretação. Em mapas políticos com orientação convencional, o Norte localiza-se na parte superior da imagem. Em um mapa político do Brasil, portanto, seria possível traçar uma diagonal (uma reta crescente, se imaginarmos um plano cartesiano) ligando a região Sul à Nordeste. Desenhar essa linha num mapa é uma forma de aproximar-se, traçar uma ponte. Percorrer o trajeto de mais de 3800 km torna a distância mais real do que ela aparenta ser quando é riscada em um mapa ou traçada com o dedo sobre a superfície de um globo.

Compreende-se que toda representação bidimensional de um espaço tridimensional é construída a partir de uma série de escolhas que privilegiam a fidelidade a determinadas características do local em detrimento de outras, logo, existem distorções. A cartografia, portanto, como as demais técnicas, nunca é neutra. A seleção de elementos a serem representados e destacados implica a omissão de outros, o que reflete limitações técnicas e intenções ideológicas enquanto revela a natureza construída dessa representação.

Buci-Glucksmann percebe que na arte contemporânea o mapa também desterritorializa-se, podendo ser pensado não como referência e documentação geopolítica específica, mas justamente como signo, como código, independente do vínculo com um território. O mapa, marcado pelas linhas verticais e horizontais que cruzam-se em grade, latitudes e longitudes, oferece-se como superfície para explorações artísticas e pode servir para criação de espaços críticos e utópicos.

As artistas em **2Rios** elaboraram algo semelhante a um mapa ou cartograma de propostas que ligam simbolicamente os dois pontos do Rio Grande, do Norte e do Sul, evocando que sistemas cartográficos são construções simbólicas. Aqui a cartografia é um dos conceitos operacionais que articula visual e subjetivamente a relação entre território geográfico e ciberespaço. Partindo da visualidade da distância geográfica entre os estados envolvidos, os elementos que constituem o trabalho estão organizados em diagonal na página,

como se, no navegador, fosse replicada a linha mais curta entre os dois pontos no mapa. É explorando esse espaço que pode-se navegar entre imagens, animações, interativas ou não.

A PÁGINA HTML

O plano cartesiano, o sistema de coordenadas geográficas e a imagem digital podem ser aproximados pela forma de organização espacial e representação de elementos em cada um. No plano cartesiano, o espaço é estruturado em dois eixos perpendiculares: o eixo x (das abscissas), crescente da esquerda para a direita, e o eixo y (das ordenadas), que cresce de baixo para cima. Da mesma forma, nos mapas cartográficos, a superfície terrestre é dividida em paralelos que determinam a latitude e em meridianos que determinam a longitude. A latitude, que equivale ao eixo x, é medida a partir da Linha do Equador (latitude 0°) e, por convenção, com valores positivos ao Norte e negativos ao Sul. Já a longitude, análoga ao eixo y, é medida a partir do Meridiano de Greenwich, com valores positivos a Leste e negativos a Oeste, também por convenção. A interseção entre paralelos e meridianos é o que determina a posição de um determinado ponto na Terra, assim como ocorre com os pontos distribuídos no plano cartesiano, que representam a interseção entre um valor no eixo x e um valor no eixo y. O ponto central onde os eixos se cruzam no plano cartesiano se chama origem e, geralmente, está no centro do plano. O ponto-zero do sistema de coordenadas geográficas é a *Null Island*.

No ambiente digital, a estrutura de uma imagem também segue um modelo de coordenadas – o mapa de *bits* – no qual os elementos são posicionados com base em valores de x e y. No entanto, a origem do sistema está localizada no canto superior esquerdo – como se estivéssemos trabalhando apenas no quarto quadrante do plano cartesiano –, com o eixo x crescendo da esquerda para a direita e o eixo y crescendo de cima para baixo. Assim, os valores numéricos que posicionam um determinado ponto são sempre positivos. Apesar desta diferença, conclui-se que esses sistemas são maneiras de organizar a informação de forma bidimensional.

Ao abordar o tema das práticas artísticas no âmbito da *internet*, Maria Amelia Bulhões (2022) retoma a análise de Michael Rush, destacando importantes aspectos na

formação híbrida das composições que habitam esse espaço bidimensional: “o uso de imagens construídas totalmente via computador e o uso das imagens captadas da realidade e transmitidas *on-line*, por meios digitais”. Além do uso da escrita e dos signos de navegação, “As palavras e os ícones que trazem as informações e indicam ao usuário como se mover no ciberespaço são um recurso integrante deste regime visual, tanto em termos de cores e formas quanto em movimentos e disposição na tela, a chamada arquitetura de navegação” (BULHÕES, 2022, p. 55).

A navegação no computador, seja em páginas da *web* ou em programas de leitura e edição, dá-se, em geral, por meio de cliques em botões e das barras de rolagem. Tais barras integram as interfaces gráficas como um controle que permite que, quando o conteúdo acessado é maior do que a janela na qual ele é exibido, seja possível deslizar e enquadrar determinada área de visualização. No caso das páginas acessadas na *internet*, há um arquivo que contém as informações de conteúdo e seu posicionamento na tela, o HTML, que é usado junto com outras tecnologias para descrever a aparência (CSS) ou a funcionalidade (JavaScript) de uma página. O navegador acessa e renderiza estes dados para apresentar a página na tela (*front-end*). Olhando o arquivo enquanto escrita, percebe-se que a estrutura é sintática e semântica, está disposta em uma página lida em direção e sentido conforme um texto. É o texto escrito em HTML que determina a posição de cada elemento e sua distribuição bidimensional na tela.

Aproximam-se assim as imagens do mapa e da página *web*. O ato de percorrer a página, portanto, não mimetiza o andar de uma pessoa no mundo, se assemelha mais ao olhar de pássaro – algo que, para humanos, é sempre mediado, seja por um instrumento que erga nosso corpo ou por tecnologias que atuam como próteses da visão (QUARANTA, 2024, p. 235) – ou o de correr o olhar por uma superfície. Bulhões (2022, p. 57), analisando as características que os trabalhos *web art* apresentam, destaca que “Justaposição, sobreposição e hibridismo fazem parte dessa visualidade cumulativa, que se sustenta não na busca de uma unidade, mas por leituras de telas que, uma a uma, vão construindo sentido.” No caso de **2Rios**, não há *hiperlinks* que levam de uma página a outra, mas as operações de justaposição,

fragmentação e acúmulo estão igualmente presentes nas partes que podem ser vistas uma a uma em deslocamento pela tela, formando o sentido nesse percurso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre a experiência prática relatada aqui demonstra algumas possibilidades das tecnologias digitais para a criação artística coletiva. Apesar da distância física entre os dois grupos de artistas, foi possível construir um trabalho que, quando publicado na Plataforma Verter, pode ser acessado concomitantemente em qualquer lugar. No processo de trabalho de **2Rios** foi vivenciado como a *internet* funciona como suporte, ferramenta e ambiente (FOURMENTRAUX, 2011), sendo, ao mesmo tempo, ateliê e espaço expositivo.

Do reconhecimento dos rios que inspiraram os nomes dos estados à leitura de **Saudações aos rios**, o trabalho foi tomando forma. Incorporou diversos formatos – desenho, colagem, fotografia, programação generativa e interativa e ações com tecnologias de rastreamento com sistema de navegação por satélite – e imagens de diferentes perspectivas – do ponto de vista humano, da paisagem, ao ponto de vista de cima, do mapa – como forma de lidar com a grandeza da distância RS-RN. O resultado final explorou características próprias da *internet art*, como documentado na bibliografia específica, e provocou reflexões acerca da bidimensionalidade da página HTML, aproximando-a da superfície dos mapas.

REFERÊNCIAS

BOCHIO, Alessandra; POLIDORO, Marina B. Arte na internet hoje: reflexões críticas a partir de prática extensionista com estudantes de graduação. *PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG*. v. 15, n. 33, jan. 2025. Disponível em: < <https://doi.org/10.35699/2238-2046.2025.53609> >

BUCCI-GLUCKSMANN, Christine. *L'œil cartographique de l'art*. Paris: Galilée, 1996.

BULHÕES, Maria Amelia. *Desafios: arte e internet no Brasil*. Porto Alegre: Zouk, 2022.

FOURMENTRAUX , Jean-Paul. Net art. In: *Communications*, nº 88, 2011/1, p. 113-120.

KRENAK, Ailton. *Futuro Ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

QUARANTA, Domenico. A View From Above: Vertical Perspective in the Age of Total Images. In: *JoLMA*, Veneza, v. 5, n. 1, p. 231-254, julho de 2024.

Como citar este texto:

AHLERT, Andressa; VIEIRA, Carolina E.; POLIDORO, Marina B. 2RIOS: experimentações e criação artística coletiva em Internet Art. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.